

VOLUME I | ISSUE 1
AUG-SEP

REGIONAL JOURNAL OF
PHILOLOGICAL
STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

2023

IMFAKTOR

ISSN: 2181-0X01
DOI Journal 10.56017/2181-0X01

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТОМ-I, НОМЕР-I | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

PHILOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-I | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-0X01-2023-1>

Бош муҳаррир:

Абдумўминов С. – филология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Мирзабекова Н. – филология фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Якубов И. – филология фанлари доктори, профессор

Исоқхонова Р. – филология фанлари доктори, профессор

Расулова М. – филология фанлари доктори, профессор

Джумабаева Ж. – филология фанлари доктори, доцент

Матёқубова Т. – филология фанлари нозоди, доцент

Жалолова Ш. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Каримов О. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Турсунов М. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Акмалова Д. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Бахриддинова Х. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

SHOKIROVA Hilola Shokir qizi*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi
tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285997>***ALISHER NAVOIY “XAMSA” ASARINING XIX ASRDA KITOBAT 224/II
INVENTAR RAQAMLI QO‘LYOZMA XUSUSIDA****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi fondida saqlanib kelinayotgan, XIX asrga tegishli 224/II inventar raqamli qo‘lyozmaning monografik tavsifi keltiriladi. Ba’zi o‘rinlardagi ma’lumotlarni tasvvur qilish osonlashishi uchun ilovada rasmlar ham keltirilgan. Bundan tashqari qo‘lyozmaning bir qancha nuqsonlariga ham to‘xalganmiz.

Kalit so‘zlar: “Xamsa”, siyoh, qo‘lyozma, dostonlar, sahifa, qator, bayt, jadval, hoshiya, muqova, katalog.

**КНИГА АЛИШЕРА НАВОИ” ХАМСА " В XIX ВЕКЕ 224/II
ИНВЕНТАРЬ ЦИФРОВОЙ РУКОПИСИ****АННОТЦИЯ**

В данной статье представлено монографическое описание рукописи XIX века № 224/II, хранящейся в фонде Государственного литературного музея имени Алишера Навои Республики Узбекистан. Для облегчения наглядности информации в некоторых местах в приложении также приведены картинки. Кроме того, мы коснулись нескольких недостатков рукописи.

Ключевые слова: «Хамса», тушь, рукопись, былины, страница, строка, строфа, таблица, кайма, обложка, каталог.

**ALISHER NAVOI'S “KHAMSA” IN THE 19TH CENTURY KITABAT 224/II
INVENTORY IN DIGITAL MANUSCRIPT****ANNOTATION**

This article presents a monographic description of the 19th century manuscript number 224/II, preserved in the fund of the State Literature Museum named after Alisher Navoi of the Republic of Uzbekistan. In order to make it easier to visualize the information in some places, pictures are also provided in the appendix. In addition, we touched on several defects of the manuscript. nnotation:

Keywords: "Khamisa", ink, manuscript, epics, page, line, couplet, table, border, cover, catalogue.

Alisher Navoiyning “Xamsa”sini o‘rganishda qo‘lyozma asarlar katalogi katta ahamiyat kasb etibgina qolmay uning olamshumulligini ham belgilab beradi. Navoiy “Xamsa” dostonlari qo‘lyozma nusxalari Navoiy davridan boshlab to XIX asrlargacha ko‘chirilganligi fanga ma’lum. XV-XX asrlar oralig‘ida Navoiy “Xamsa”sini o‘qish, unga murojaat bir xil kechmagan, albatta. XV-XVI asrlarda xamsanavislik an‘anaga aylangan bo‘lsada, keyingi asrlarda nisbatan uning alohida dostonlariga nazira bitish jarayoni kuzatildi. XVIII asr oxiri va XIX asrning birinchi yarmi madaniy hayotda yuksalish boshlandi [2, B.50].

Adabiyot, jumladan, Navoiy va uning “Xamsa”siga murojaat, uni ko‘chirish bu davrda mavjud bo‘lgan har uch xonlikda ham kuchaydi [3, B.66].

O‘sha davrda(XIX asr) ko‘chirilgan qo‘lyozma nusxalar bugungi davrimizgacha aksariyati yetib kelgan va xar hil kataloglar ro‘yxatiga kiritilgan. Biz quyida, asosan, Alisher Navoiy “Xamsa”sining XIX asrda ko‘chirilgan qo‘lyozma nusxalari ichidagi noyob bir nusxa haqida to‘xtalamiz. Ushbu davrga tegishli bir necha qo‘lyozma nusxalar Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanadi va ular haqida qisqa tavsif ikki tomndan iborat bo‘lgan muzey qo‘lyozmalari katalogining birinchi tomida keltiriladi [4].

Adabiyot muzeyining ushbu qo‘lyozmalar katalogida XIX asrga oid jami o‘n bitta qo‘lyozma nusxalar kiritilgan. Ular orasidan inventar raqami 224/II bo‘lgan nusxaga to‘xtalamiz.

Ko‘chirilgan joyi noma’lum bo‘lgan, kattagina qismi zararlangan bu qo‘lyozma muzey fondida saqlanadi. Ko‘chirgan kotib noma’lum bo‘lsa-da, sahhofning ismi qo‘lyozmaning muqovasida yozilgan: ملا ايشان قول Mulla Eshonqul. Ushbu nusxaning usti to‘q qirmizi rangda bo‘lib, uchta muhr bor. Yuqori va pastki muhr ichiga sahhof ismi yozilgan. Varoqlar soni keyinchalik raqamlab chiqilgan. Qo‘lyozmaning boshidan olti varaq tashlab ketilgan.

Raqamlar doston ko‘chirilgan joydan 1 raqami bilan boshlab yizilgan. Tarkibiga “Lison ut-tayr” dostoni ham kiritilgan bo‘lib, qo‘lyozmada ham, dastlab, “Lisonut-tayr” dostoni ko‘chirilgan.. Ushbu qo‘lyozma 322 varaqdan iborat bo‘lib, 1-40 sahifalarda “Lisonut tayr” dostoni, 41-91 sahifalarda “Xamsa”ning birinchi dostoni “Hayrar ul-abror”, 93-134 sahifalarda uchinchi doston “Layli va Majnun”, 134b-209 sahifalarda “Farhod va Shirin”, 210-272 sahifalarda “Sab’ai sayyor”, “Saddi Iskandariy” 273-366 sahifalarda joylashgan. Sarlavhalar qizil, matn esa qora siyohda ko‘chirilgan. Qo‘lyozma o‘lchami: 17x30 sm.; matn o‘lchami: 13.8x24.6 sm. Matn 21 qator, 4 ustunli, sariq rangli jadvalga ko‘chirilgan.

Qo‘lyozmadagi “Hayrat ul-abror” dostonining birinchi maqolat ichidagi[1, B.54] bir bayt tushib qolgan va u bayt uchun joy tashlab ketilgan. Quyida tushirib qoldirilgan baytni keltiramiz:

Naqdini bu hodisa berohidin,
Balki o‘qush biym guzarohidin [5, B.104]

Bundan tashqari ushbu dostonning XVI bobi “Salotin xaylining sarafrozi va xavoqin mulkining ganj pardozi muizzis-salatanati vad-dunyo vad-din Abdulg‘ozi Sulton Husayn Bahodirxon xalladallohu mulkahu va sultonahu va avzaha alal-olamina birrahu va ehsonahu madhikim, go‘yo til bila madhin demak maholdurur, bataxsiskim qalam tili madhida lol durur” nomli XVI bobi qo‘lyozmaning hoshiya qsimiga ko‘chirilgan.

Qo‘lyozmaning 88a sahifasida ikki qator siyohlari surkalgan, biroq sinchikovlik bilan qararla yozuvni o‘qish mumkin.

Hayrat ul-abror boshlanishi:

رشته غه جکتی نیجه در یتیم
هر در انکا جوهر جاندین فزون

Oxirgi bayti:

کم لیک ایاه نیجه منکا بولسه بیم
سین کرم ایلاکم ایروور سین کریم

“Layli va Majnun” dostonining “Ul risolat sipehrining quyoshi na’tidakim,…” deb boshlanuvchi 3-bobining sarlavhasi tushib qolgan bo’lsada sarlavha ostidagi keluvchi matn to’liq ko’chirilgan [1.B.94b]. 126-b sahifada varaqning o’rtasiga suv yoki qandaydir suyuqlik to’kilgan.

Boshi:

ای یخشی اتک بله سر آغاز
انجامیغه کم یتر هر آغاز

Oxiri:

عصیان نامه عفو بولغای آمین
یارب که بو نوع بو اغای آمین

“Farhod va Shirin” dostonining 184b sahifasida varqoning tagida dostonning olti bayti hamda “Farhodning ishq shu’lasida kuyub ul o’tni jon pardasida yashurmoqdin va hajr xunobasin yutub ul zahrni ko’ngul ichinda singurmoqdin gulbargi ahmardek jamoli za’faroniy va naxli sanu-bardek niholi xayzaraniy bo’lib asr hukamosi va dahr attibosi aning bahori sihhati xazoni marazg’a yuzlangonining tashhisini savdog’a qilib bu bila aning maqomi ta’yinin jazoyir bila daryog’a a’zm qilg’onlari va bu daryi safari savdosidin anga sud istab nasibalari ziyonbud bo’lg’oni” nomli 27-bobning sarlavhasi va “Xusravning Shirin soridin kelgan talx javoblaridin achchig’lanib qalin siroh chekib, Arman viloyatig’a sho’ru g’avg’o solg’oni va Mihinbonu Armaniya qo’rg’oninkim, har burji rif’atda sekizinchisi hisorning o’n ikki burjidan bosh o’tkarib, har kungirasi to’qquzunchi husn uchig’a xisht yetkurub erdi berkitgoni va Xusrav qal’a tegrasin evrularda Farhodni qayo ustida kupub tutmoq xayoli qilib Farhodning til xaroshi bila aning bag’rig’a nish sonchib, ko’ngliga tig’ urmog’I va ilik toshi bila boshidinxudin va alami boshidin mahhasin uchurmog’i va Xusravning tug’I boshsiz va boshi xudsiz o’rdusig’a surmoki va cherigin ko’rg’on sori ko’churmoki” nomli 38-bobning sarlavhasining bir qismi hoshiyaga yozilgan. 194a-sahifada bir qator, ya’ni 2 bayt ustiga qog’ozcha yopishtirib qo’yilgan. Quyida qog’oz ostida qolgan misralarni keltiramiz:

Meni zoru zaifu roshikasta,
Boshimdin to ayoq a’zo shikasta.
Firoqing tig’idin yuz pora jonim,
Ne jonim, balki jismi notavonim.
Kuyub hajr o’tidin jonu ko’ngul ham [6, B.411-412],

Dostonning boshlanishi:

بحمدک فتح ابواب المعانی
نسیب ات کونکلومه فتح آللمک آنی

Tugashi:

منکا تو تغیل که سوزنی کوته اتم
تنای هر لحظه جون منزلغه یتیم

“Saddi Iskandariy” dostoning boshlanishi:

خدایانخدالبیق مسلم سنکا
بر او شهکه داعبى کدالبیق سنکا

Xulosa qilib shuni ayrish mumkinki, ushbu qo’lyozmada garchi, nuqsonlar mavjud bo’lsa-da, ko’p qismi yaxshi saqlanga. Kitobning ko’p urunib qo’lganidan shuni bilish kerarkki, bu kitob qo’lma-qo’l yurib ko’p o’qilgan.

ILOVA

1-ilova

2-ilova

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Alisher Navoiy “Xamsa”- Davlat adabiyot muzeyi 224-raqmli qo‘lyozma.
2. Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии. - Л., “Наука”, 1940.
3. Эркинов А. Алишер Навоий “Хамса”си талқини манбалари (XV-XX аср боши). - Т.: “ТАМАДДУН”, 2018.
4. Каталог рукописей государственного музея литературы им. Алишера навои і том (ташкент-2006. Составители: академик а.п. каюмов, доктор филологических наук б.хасанов, кандидаты филологических наук б.касымханов, м.рашидова, дж.джураев, научные сотрудники С.Кадырова, Ф.Икрамова, Х.Хасанов, О.Алимов, Ш.Ҳасанова.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami (nashrga tayyorlovchilar: Hamid Sulaymon) 7-jild, - Т.: “Fan” nashriyoti, 1991 у.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami (nashrga tayyorlovchilar: Hamid Sulaymon) 8-jild, - Т.: “Fan” nashriyoti, 1991 у.

REGIONAL JOURNAL OF PHILOLOGICAL STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.